

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА И КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Юлдашев Б.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Хроническая болезнь почек (ХБП) – за последнее время переросла в одну из актуальнейших проблем современной медицины, которая вышла на мировой уровень приобретаемая социальное и экономическое значение. В нефрологии детского возраста ХБП несет в себе вероятность развития неблагоприятных исходов, связанных ранней инвалидизацией больного ребенка, ухудшением качества жизни, развитием терминальной хронической почечной недостаточностью и высокой смертностью. Кардиоваскулярные нарушения являются основной причиной сокращения продолжительности жизни больных с хронической почечной патологией.

Ключевые слова: Хроническая болезнь почек, дети, кардиоваскулярные нарушения, миокард, коронарные сосуды, ремоделирование миокарда.

CURRENT CONCEPTS OF CARDIORENAL INTERRELATIONS AND STRUCTURAL-MORPHOLOGIC ASPECTS OF MYOCARDIAL AND CORONARY VESSEL INJURY IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (LITERATURE REVIEW)

Yuldashev B.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic kidney disease (CKD) has recently become one of the most pressing issues in modern medicine, reaching global levels and acquiring social and economic significance. In pediatric nephrology, CKD carries the risk of adverse outcomes associated with early disability, decreased quality of life, the development of end-stage renal failure, and high mortality. Cardiovascular complications are the main cause of reduced life expectancy in patients with chronic kidney disease.

Keywords: Chronic kidney disease, children, cardiovascular disorders, myocardium, coronary vessels, myocardial remodeling.

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИГА ЧАЛИНГАН БОЛАЛАРДА КАРДИОРЕНАЛ ЎЗARO БОГЛИҚЛИКНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОНЦЕПЦИЯЛАРИ ВА МИОКАРД ВА КОРОНАР ТОМИРЛАР ШИКАСТЛАНИШИНИНГ СТРУКТУРАВИЙ МОРФОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Юлдашев Б.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) яқинда замонавий тиббиётда энг долзарб муаммолардан бирига айланди, глобал даражага етди ва ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлди. Педиатрия нефрологиясида СБК эрта ногиронлик, ҳаёт сифатининг пасайиши, буйрак этишмовчилигининг охири босқичининг ривожланиши ва юқори ўлим билан боғлиқ салбий оқибатлар хавфини тугдиради. Юрак - қон томир асоратлари сурункали буйрак касаллиги билан оғриган беморларда умр кўриши давомийлигининг қисқаришининг асосий сабабидир.

Калит сўзлар: Сурункали буйрак касаллиги, болалар, юрак-қон томир касалликлари, миокард, коронар томирлар, миокардни қайта тузилиши.

e-mail: 1969botir@mail.ru

Исследования последних лет убедительно доказывают, что для патологических состояний, ранее считавшихся только почечной патологией, наличие разнообразных сердечно-сосудистых изменений. Тесная взаимосвязь между сердечно-сосудистой и мочевыделительной системами являются факторами риска и прогрессирования патологических состояний, тем самым обуславливая общность в подходе соответствующей терапии. Понятие основ патогенеза патологического процесса позволяет открыть более совершенные подходы в поисках путей и лекарственных средств, способствующих

уменьшению или прекращению прогрессирования хронических заболеваний со стороны почек и сердечно-сосудистой системы [1, 2, 4, 18, 24, 28, 29].

Проведенными исследованиями и располагающим опытом педиатры и детские нефрологи могут с уверенностью констатировать, что наличие хронического воспалительного процесса в почечной паренхиме, проявление различных клинических вариантов течения патологического процесса в почке, уже в детском возрасте становятся по прогнозу самыми неблагоприятными факторами усугубления основного заболевания и развитию кардиоваскулярных нарушений. Сердечно-сосудистая система, как особый индикатор всех патологических процессов, способна как ни одна другая из систем жизнедеятельности человека воспринимать и отражать состояние регуляторных процессов и адаптационные возможности организма [1, 2, 4, 7, 10, 14, 18, 24, 25].

Существующая сложная система взаимоотношений между почками и сердечно-сосудистой системой образована благодаря сложным и многочисленным связям. Сердце и почки имеют богатое кровоснабжение и васкуляризацию, а также сходную иннервацию за счёт симпатической и парасимпатической нервной системы. В организме сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы вместе регулируют жизненно важные параметры гомеостаза и их стабильность всецело зависит от взаимодействия почки и сердца. Влияние натрийуретического пептида секретируемый кардиомиоцитами и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы на тонус сосудов происходит благодаря эндокринной способности этих двух органов, а процесс происходит за счёт взаимозависимых физиологических гормональных механизмов. Почки оказывают влияние на сердце посредством секреции витамина D₃, эритропоэтина, а также renalase, которые способны к клеточному и гуморальному воздействию [2, 3, 4, 6, 8, 37].

В связи с этим, для выделения особых взаимоотношений сердца и почек при различных заболеваниях в том числе и при ХБП в медицинскую терминологию вошло такое понятия как «кардиоренальный синдром» или «кардиоренальный континуум». На согласительной конференции по кардиоренальному синдрому (КРС) в Венеции в 2008 году была предложена классификация и определение, согласно которой КРС – это острое или хроническое сочетанное поражение почек и сердца или состояние, при котором обоюдная дисфункции обоих органов усугубляет нарушение функции каждого из них [1, 20, 21].

Хроническая болезнь почек является главным фактором в развитии кардиоваскулярных нарушений. Необходимо отметить скудность клинических проявлений кардиоваскулярной патологии у детей с ХБП, особенно до диализной стадии, для выявления патологии со стороны сердечно-сосудистой системы в клинической практике используют промежуточные маркеры, такие как: гипертрофия миокарда левого желудочка и структурные изменения аорты и коронарных сосудов. Последние проявляются в виде снижения растяжимости стенки сосудов, утолщение сосудистого комплекса интима-медиа и кальцификации сосудистой стенки.

Под кардиоваскулярными нарушениями подразумевают прогрессирующее поражение сердечно-сосудистой системы, обусловленное патологическим влиянием комплекса факторов, связанных с ХБП. Кардиоваскулярные нарушения являются основной причиной сокращения продолжительности жизни больных с ХБП и являются причиной смерти детей и подростков с ХБП 5 стадии в 20-50% случаев, а продолжительность жизни у данной категории больных на 20-40 лет меньше, чем в общей популяции [1, 8, 19, 22, 29].

Следует отметить, что в структуре болезней сердечно-сосудистой системы основной причиной смертности у взрослых больных является сердечная недостаточность и патология коронарных сосудов, летальность в детском возрасте чаще связана с внезапной остановкой сердца и аритмией [1, 4, 8, 12, 22, 24, 25].

Поражение сердечно-сосудистой системы при ХБП включает в себя изменение сосудов и ремоделирование миокарда, которое с прогрессированием основного заболевания претерпевает определенные этапы. Впервые термин «ремоделирование сердца» был предложен N. Sharp в конце 70-х гг прошлого столетия, для обозначения структурных и геометрических изменений, возникающих у пациентов после перенесенного острого инфаркта миокарда (ОИМ). Затем этот термин получил более широкое толкование [1, 3, 11, 35].

Гипертрофия и ремоделирование миокарда у больных с ХБП со снижением функции почек имеет многофакторную природу, при этом выделяют четыре группы причин, способствующих структурно-функциональной реорганизации и морфологической перестройке миокарда. Процесс характеризуется компенсаторной адаптацией к повышенной гемодинамической нагрузке, которая в конечном итоге приводит физиологическую и анатомическую норму сердца к патологии. Первая группа объединила причины, вызывающие увеличение пред- и постнагрузки на сердечную мышцу, к ним

относятся гипертензия (РААС), гиперволемиа и анемия. Во второй группе явились причины способствующие уменьшению снабжения миокарда кислородом, среди них атеросклероз, кальциноз коронарных артерий, диспротеинемия, а также уремический перикардит. В третью группу вошли причины оказывающие йонотрофическое действие на сократимость миокарда связанные с электролитными нарушениями, а именно гиперкалиемия, гипермагниемия и метаболический ацидоз. Факторы, способствующие угнетению метаболизма миокарда, объединились в четвертую группу, к ним относятся уремические токсины такие как креатинин, мочевины, пурины, оксалаты и т.д. [5, 14, 15, 16, 33].

Гипертрофия миокарда левого желудочка развивается уже на ранних стадиях ХБП и согласно проведенным исследованиям, частота встречаемости её у детей на С2-С4 стадиях составляет от 20-30%, при этом увеличиваясь до 85% у больных с прогрессированием болезни, снижением функции почек С2-С4 и находящихся на диализе. У детей с ХБП на додиализных стадиях уже начиная с С2 стадии установлен высокий риск развития кардиоваскулярных нарушений в отличие от взрослых пациентов с ХБП, где подобные осложнения выявляются на С3 стадии. Очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов детского возраста отмечен на стадиях С4-С5 [18, 19, 23, 27, 29, 30]

У пациентов с хроническими заболеваниями почек различают две сосудистые патологии- атеросклероз и артериосклероз. При атеросклерозе поражается интима сосуда с образованием фиброзно-атеросклеротической бляшки и окклюзией сосуда. В отличие от детей, подобные события характерны в основном для пациентов с ХБП более старшего возраста, имеющих длительный «нефрологический и сердечный» стаж, у этой категории больных атеросклеротические поражения характеризуются гиперкальцификацией бляшки и увеличением толщины интимы и меди сосуда [9, 17, 19, 33].

У детей поражение сосудов происходит по другому сценарию, а именно с развитием артериосклероза, который в основном затрагивает интрамуральные коронарные артерии и артериолы вместе с утолщением их срединного слоя. Происходящие изменения характеризуется увеличением содержания коллагена, гиперплазией, кальцификацией, а также гипертрофией гладкомышечных клеток сосудов. Процесс сводится к гипертрофии стенки артерии и увеличению жесткости сосуда, то есть потери её эластичности. Повышение артериальной ригидности приводит к увеличению конечного систолического давления в полости левого желудочка. Подобные компенсаторные адаптации способствуют поддержанию адекватной сердечной деятельности за счет усиленной сократимости кардиомиоцитов в состоянии покоя. Негативными последствиями запуска подобного механизма является снижение сердечного резерва, диастолическая дисфункция, угнетение сердечно-сосудистых реакций в ответ разность давления и объемные нагрузки, что способствует возникновению гемодинамической нестабильности. Повышенная потребность сердечной мышцы в кислороде способствует субэндокардиальной ишемии, увеличению жесткости желудочков, снижению растяжимости аорты и повышенной жесткости артерий, что лежит в основе диастолической сердечной недостаточности [9, 22, 28].

Риск кардиоваскулярных заболеваний и артериальная жесткость увеличиваются пропорционально снижению функции почек, свидетельством тому является морфологические исследования артериальной микроструктуры у больных с ХБП. У пациентов с почечной патологией выявлено увеличение толщины меди и уменьшение просвета сосудов в сравнении с пациентами без ХБП [1, 2, 26, 39].

В основе ремоделирования миокарда лежит гипертрофия миокарда и увеличение объёма экстрацеллюлярного матрикса, при этом происходит изменение геометрии сердца за счёт прогрессирующего увеличение толщины стенок и дилатации полостей сердца. Структурные модифицированные изменения при ремоделировании миокарда являются непосредственным результатом перестройки клеточных процессов, включающих в себя гипертрофию и апоптоз миоцитов, пролиферацию фибробластов и аномальную инфильтрацию мононуклеарными клетками воспаления. Этот комплексный, прогрессирующий и дезадаптивный патологический процесс стимулирует дилатацию и дисфункцию ЛЖ, а также непосредственно способствует прогрессии хронической сердечной недостаточности [5, 11, 12, 13, 36, 38].

При хронической болезни почек процесс сердечного ремоделирования вовлекаются все виды клеток, присутствующие в миокарде: миоциты, интерстициальные клетки, сосудистый эндотелий и иммунные клетки. На ранних этапах патологической гипертрофии левого желудочка увеличивается диаметр кардиомиоцитов, число миофибрилл и митохондрий и размеры ядер. При прогрессировании ХБП и соответственно на более поздних стадиях гипертрофии происходят также некоторые трансформации клеточной организации и формы кардиомиоцитов. Терминальная этап гипертрофии миокарда характеризуется потерей сократительных элементов и параллельного расположения саркомеров в кардиомиоцитах. Другой важный морфологический признак, это увеличение содержания в миокарде

коллагена и фиброзной ткани. Известные нам факторы ангиотензин II, эндотелин-1 и альдостерон, обладают эффектом пролиферации фибробластов. Помимо происходящих в кардиомиоцитах интерстициального и периваскулярного фиброзов, гибель кардиомиоцитов (апоптоз) рассматривается как один из вероятных определяющих факторов, благоприятствующих переходу от компенсированной стадии ГЛЖ к декомпенсированной. Диастолическая, а затем и систолическая дисфункции левого желудочка связаны с непропорциональным ростом миокардиальных и соединительнотканых структур. Миокардиальный фиброз приводит к уменьшению коронарного резерва и повышает чувствительность сердца к ишемии, этим объясняется учащение случаев желудочковых аритмий, фибрилляции предсердий, инфарктов миокарда и внезапной коронарной смерти у больных в том числе и пациентов с ХБП [13, 25, 32, 38].

Известные геометрические типы ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) непосредственно связаны с условиями, в которых они формируются. Перегрузка сердца давлением, приводит к увеличению числа саркомеров и толщины кардиомиоцитов, толщины стенок и формированию концентрического типа ремоделирования. Объемная перегрузка вызывает увеличение длины кардиомиоцитов, уменьшение толщины стенок, увеличение его объема и формирование эксцентрического типа ремоделирования. Наиболее широко распространенным, доступным и ведущим визуализирующим методом диагностики и динамического наблюдения за процессами ремоделирования сердца у пациентов с на разных стадиях ХБП является эхокардиография (ЭхоКГ). Применение ЭхоКГ позволяет выявить изменения не только эндокарда, перикарда, клапанного аппарата, но и собственно геометрии сердца [13, 16, 19, 22, 31].

По данным ряда исследователей концентрический тип ремоделирования характерен для больных находящихся на додиализных стадиях ХБП, а эксцентрическая гипертрофия наиболее выявляется у пациентов, находящихся на программном диализе. Вид ремоделирования сердца может изменяться с течением времени и прогрессированием заболевания [19, 28].

Согласно проведенным наблюдениям концентрическую гипертрофию миокарда рассматривают как предиктор развития кардиоваскулярных осложнений, эксцентрическую гипертрофию связывают с умеренным риском возникновения сердечно-сосудистых осложнений во взрослой жизни. У подростков с артериальной гипертензией концентрическая гипертрофия миокарда выявлена у 17% обследованных, тогда как эксцентрическая гипертрофия встречалась у 30% детей. Другими же исследованиями констатируется, что концентрическое ремоделирование наиболее часто встречаемый тип перестройки миокарда у детей с артериальной гипертензией и коррелирует от его варианта. Стабильная артериальная гипертензия в 50 % является причиной концентрического ремоделирования миокарда, в свою очередь лабильный вариант артериальной гипертензии приводит к перестройке миокарда лишь в 18% случаев. У детей, находящихся на гемодиализе при артериальной гипертензии вследствие перегрузки давлением развивается концентрическое ремоделирование миокарда, тогда как перегрузка сердечной мышцы объемом и сопутствующая тяжелая анемия зачастую становятся причиной эксцентрической гипертрофии [8, 12, 18, 19, 31, 34].

В исследованиях отмечена и некоторая регрессия к нормальному типу геометрии, что является последовательным и закономерным процессом, то есть существует возможность изменения вариантом ремоделирования от аномальных к нормальному, но тем не менее окончательного мнения по этому поводу пока не сформулировано. Так же, по-прежнему нет ясных представлений связана ли регрессия с улучшением прогноза и уменьшением риска кардиоваскулярных событий или является фактором дальнейшего усугубления состояния и возможности неблагоприятного исхода заболевания. Другими исследованиями отмечено, что при нормализации основных клинических проявлений ХБП под влиянием лечебных мероприятий происходила констатация лишь торможения прогрессирования ГЛЖ, но отнюдь не её регрессия, кроме этого, нормализация массы ЛЖ не всегда гарантирует положительный кардиоваскулярный прогноз, так как это не всегда отображает степень фиброза в миокарде [11, 19, 23].

Таким образом, по мере прогрессирования ХБП у детей в сердечно-сосудистой системе происходят существенная структурно-функциональная перестройка характеризующаяся ремоделированием сердца. У детей с КВН на фоне ХБП отмечаются характерные изменения эхокардиографических показателей: увеличением массы миокарда ЛЖ, объема его полости, изменением размера стенок. У детей с ХБП чаще были выделены концентрический фенотип ремоделирования ЛЖ и концентрическая гипертрофия. В результате перехода течения ХБП у детей в более тяжелую стадию нарастает отрицательная динамика морфологической картины в миокарде. При хронической болезни почек в коронарных сосудах происходит структурно-морфологическая реорганизация, процесс сводится к гипертрофии стенки артерии и увеличению жесткости сосуда, то есть потери её

эластичности. Подобная перестройка способствует повышенной потребности сердечной мышцы в кислороде, способствует субэндокардиальной ишемии, увеличению жесткости желудочков, снижению растяжимости аорты и повышенной жесткости артерий, что лежит в основе диастолической сердечной недостаточности. Понимание процессов ремоделирования миокарда при ХБП, сопровождающих кардиальную патологию, может стать ключевым моментом в совершенствовании методов диагностики, лечения и профилактики кардиоваскулярной патологии у ребенка.

Список литературы:

1. Аксенова М. Е. Механизмы развития кардиоваскулярной патологии при хронических болезнях почек // Практическая медицина. – 2018. – № 8. – С. 21-26.
2. Ахмедова Е.А. Хроническая болезнь почек у детей (обзор литературы) // *Klinik va profilactic tibbiyot jurnali*. – 2024. – №1. С 94-98
3. Байко С. В. и др. Определение скорости клубочковой фильтрации у детей и подростков: теоретические и практические аспекты // Нефрология и диализ. – 2024. – Т. 26. – №. 2. – С. 186-203.
4. Васильева И. А., Добронравов В. А. Исходы хронической болезни почек с точки зрения пациента // Нефрология. – 2020. – Т. 24. – №. 6. – С. 9-18.
5. Есаян А. М., Карабаева А. Ж., Каюков И. Г. Показатели эхокардиографии у больных с хронической болезнью почек и их динамика под влиянием терапии спиронолактоном // Нефрология. – 2008. – Т. 12. – №. 1. – С. 40-45.
6. Ефремова Е. В., Шутов А. М. Прогностические биомаркеры при хроническом кардиоренальном синдроме у пациентов старшей возрастной группы // Нефрология и диализ. – 2022. – Т. 24. – №. 2. – С. 357-365.
7. Ибрагимова З. Ж., Хомидчонова Ш. Х. Роль почек в регулировании артериального давления // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-2 (93). – С. 630-633.
8. Каримджанов И. А. и др. Артериальная гипертензия как фактор риска развития хронической болезни почек у детей с врожденными аномалиями почек и мочевыводящих путей ВАПМП/САКУТ и ее коррекция // Нефрология. – 2024. – Т. 28. – №. 1. – С. 43-49.
9. Кобалава Ж. Д. и др. Артериальная жесткость и хроническая болезнь почек: причины и последствия // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2014. – Т. 10. – №. 1. – С. 83-91.
10. Комарова О. В. и др. Скорость прогрессирования хронической болезни почек различной этиологии у детей // Нефрология. – 2016. – Т. 20. – №. 2. – С. 53-58.
11. Кузьменко Ю. Н. и др. Ремоделирование миокарда левого желудочка у больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, корригируемой программным гемодиализом // Современные технологии в медицине. – 2014. – Т. 6. – №. 4. – С. 160-166.
12. Леонтьева И. В. Поражение органов-мишеней у детей и подростков с артериальной гипертензией // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2010. – Т. 55. – №. 2. – С. 30-41.
13. Максимьяк Л.А., Котлукова Н.П. Роль соединительной ткани сердца в обеспечении его структурных и функциональных свойств, ремоделирование на фоне патологии у детей. Обзоры литературы. 2016. С. 170-174.
14. Муллабаева Г., Мухамедова Ш. Некоторые аспекты кардиоренального синдрома // Журнал "Медицина и инновации". – 2022. – №. 3. – С. 202-214.
15. Нагибович О. А. и др. Проблемы количественной оценки экскреторной функции почек на основе креатинина // Нефрология. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 102-109.
16. Нугманова А. М. и др. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у детей с хронической болезнью почек // Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2018. – С. 70-76.
17. Панченко М. Г. и др. Клинико-патогенетические особенности эндотелиальной дисфункции у пациентов с хронической болезнью почек и ее вклад в развитие когнитивных нарушений // Нефрология. – 2024. – Т. 28. – №. 2. – С. 43-54.
18. Савенкова Н. Д., Григорьева О. П. Прогноз сердечно-сосудистых осложнений и прогрессирования почечной недостаточности у педиатрических пациентов с хронической болезнью почек в соответствии с классификациями NKF-K/DOQI (2002) и KDIGO (2012) // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2022. – Т. 67. – №. 2. – С. 12-19.
19. Седов Д.С. Ремоделирование сердца у пациентов с хронической болезнью почек (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, №2, С 217-221.
20. Смирнов А. В. и др. Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек (ХБП) // Нефрология. – 2021. – Т. 25. – №. 5. – С. 10-82.

21. Смирнов А.В. Системный подход к анализу кардиоренальных взаимоотношений как первый шаг на пути к нефрологии. // Нефрология – 2011; Т. 15 № 2. – С. 11 – 19.
22. Школьников М. А. Аритмология детского возраста-важное направление детской кардиологии //Вестник аритмологии. – 2021. – Т. 28. – №. 4 (106). – С. 5-8.
23. Штыпина Л. Н. и др. Качество жизни пациентов, находящихся на гемодиализе (результаты собственных исследований и зарубежный опыт) //Медицина и физическая культура: наука и практика. – 2021. – Т. 3. – №. 2. – С. 47-55.
24. Шутов А. М. и др. Современная концепция-почечный континуум (острое повреждение почек, острая болезнь почек, хроническая болезнь почек) //Архив внутренней медицины. – 2021. – Т. 11. – №. 2 (58). – С. 94-97.
25. Яковцова И. И. и др. Морфологические особенности строения аорты, коронарных артерий и миокарда при хронической болезни почек //ScienceRise. – 2015. – Т. 12. – №. 3 (17). – С. 66-71.
26. Alexandra Savis A. et al. Aortic Dilatation in Children and Young People With ADPKD //Kidney International Reports. – 2024. – Vol. 9. – №. 5. – P. 1210-1219.
27. Brewer E. D. ESRD policies and the delivery of pediatric long-term dialysis Care in the United States //American Journal of Kidney Diseases. – 2021. – Т. 77. – №. 2. – P. 264-267.
28. Chen S. C. et al. Echocardiographic parameters are independently associated with rate of renal function decline and progression to dialysis in patients with chronic kidney disease //Clinical Journal of the American Society of Nephrology. – 2011. – Vol. 6. – №. 12. – P. 2750-2758.
29. Chesnaye N. C. et al. Mortality risk in European children with end-stage renal disease on dialysis //Kidney international. – 2016. – Vol. 89. – №. 6. – P. 1355-1362.
30. Fletcher B. R. et al. Symptom burden and health-related quality of life in chronic kidney disease: A global systematic review and meta-analysis //PLoS medicine. – 2022. – Т. 19. – №. 4. – С. e1003954.
31. Flynn J. T. et al. Achieved clinic blood pressure level and chronic kidney disease progression in children: a report from the Chronic Kidney Disease in Children cohort //Pediatric Nephrology. – 2021. – Vol. 36. – P. 1551-1559.
32. Hare J. M., Walford G. D., Hruban R. H. et al. Ischemic cardiomyopathy: endomyocardial biopsy and ventriculographic evaluation of patients with congestive heart failure, dilated cardiomyopathy and coronary artery // J Am Coll Cardiol. – 2012. – Vol. 20(6). – P. 1318-1325
33. McAlister L. et al. The dietary management of calcium and phosphate in children with CKD stages 2-5 and on dialysis—clinical practice recommendation from the Pediatric Renal Nutrition Taskforce //Pediatric Nephrology. – 2020. – Vol. 35. – P. 501-518.
34. Nelms C. L. et al. Assessment of nutritional status in children with kidney diseases—clinical practice recommendations from the Pediatric Renal Nutrition Taskforce //Pediatric Nephrology. – 2021. – Т. 36. – P. 995-1010.
35. Quennelle S. et al. Dilatation of the aorta in children with advanced chronic kidney disease //Pediatric Nephrology. – 2021. – Т. 36. – С. 1825-1831.
36. Sever M. S., Sever L., Vanholder R. Disasters, children and the kidneys //Pediatric Nephrology. – 2020. – Т. 35. – С. 1381-1393.
37. Sharapov O. N., Daminov B. T., Yarygina S. V. Cardiovascular pathologies in the urban population of the Republic of Uzbekistan with chronic kidney disease on hemodialysis //Pocki. – 2020. – Т. 9. – №. 3.
38. Yaskevich R. A., Moskalenko O. L. Constitutional features in men with different types of left ventricular remodeling and have coronary heart disease //Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. – 2022. – Т. 14. – №. 1. – С. 181-197.
39. Zachariah T. P., Balaraman V., Crew R. J. Cardiorenal Syndrome Type 3 //Critical Care Nephrology. – Elsevier, 2019. – С. 695-701. e2.

Для цитирования: Юлдашев Б.А. Современные представления о кардиоренальных взаимоотношениях и структурно-морфологических аспектах поражения миокарда и коронарных сосудов при хронической болезни почек у детей (Обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 964–969. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899655>